

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ВОЗДУХА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ШАХТЫ И ВЫБОР ВЕНТИЛЯТОРА»

Маткасимова Ш.Ш.

Ташкентский государственный технический университет имени И.А.Каримова, филиал в г.Алмалык, Узбекистан

Аннотация: В статье рассматриваются современные педагогические технологии, применяемые в обучении теме «Определение объема воздуха, необходимого для вентиляции шахты и выбор вентилятора». Особое внимание уделяется инновационным методам обучения, таким как исследовательский метод, метод кейсов (практических ситуаций), проблемное обучение, метод групповой работы, а также демонстрационный метод использование мультимедийных средств

Ключевые слова: вентиляция, вентилятор, исследовательский метод, метод кейсов (практических ситуаций), проблемное обучение, метод групповой работы, демонстрационный метод использование мультимедийных средств.

Тема «Определение объема воздуха, необходимого для вентиляции шахты и выбор вентилятора» проводится для студентов 3 курса бакалавриата образовательной программы 60721500 – «Горное дело» по предмету «Горные машины и комплексы». В рамках этой дисциплины важно не только передать теоретические знания, но и развить у студентов навыки критического мышления и практического применения изученного материала.

Важность изучения темы «Определение объема воздуха, необходимого для вентиляции шахты, и выбор вентилятора» является ключевым для обеспечения безопасности и эффективности подземных работ. Грамотные расчеты и выбор оборудования обеспечивают удаление вредных газов, пыли и поддержание температурного режима, что снижает риски аварий и оптимизирует энергозатраты.

Современные подходы к подготовке специалистов в области горного дела требуют внедрения педагогических технологий, ориентированных на формирование у обучающихся профессиональных компетенций и критического мышления. В рамках учебного занятия по теме «Определение объема воздуха, необходимого для вентиляции шахты, и выбор вентилятора» применяются исследовательский метод, метод кейсов, проблемное обучение, групповая работа и демонстрационный метод. Комплексное использование данных методов позволяет обеспечить глубокое усвоение теоретического материала и развитие практико-ориентированных навыков, необходимых для решения инженерных задач.

МЕТОДЫ И ИССЛЕДОВАНИЕ

В ходе исследования были использованы различные методы обучения, направленные на развитие профессиональных компетенций студентов по теме «Определение объема воздуха,

необходимого для вентиляции шахты, и выбор вентилятора». Основу методологии составили следующие подходы:

Исследовательский метод. Студенты проводят самостоятельные расчеты и анализируют данные, применяя знания для решения практических задач. Этот метод позволяет им глубже понять принципы вентиляции шахт и подбора оборудования, развивая навыки самостоятельного анализа и решения профессиональных задач.

Метод кейсов. Использование реальных или приближенных к реальности производственных кейсов, в которых студенты применяют полученные знания для выбора вентиляционного оборудования и расчета объемов воздуха для конкретных условий. Это помогает учащимся отрабатывать принципы принятия решений в практической деятельности.

Проблемное обучение. Постановка проблемных задач (например, расчет объема воздуха для сложных условий вентиляции, выбор подходящего вентилятора), которые требуют от студентов активного включения в процесс поиска решений, стимулирует развитие критического мышления и навыков принятия решений.

Метод групповой работы. Работа в группах для обсуждения различных подходов к расчетам и выбору оборудования, а также совместное решение поставленных задач. Групповая работа способствует развитию коммуникативных навыков, навыков сотрудничества и обоснования своих решений.

Демонстрационный метод. Преподаватель использует демонстрационные материалы, такие как схемы вентиляционных систем, графики, таблицы технических характеристик вентиляторов, чтобы наглядно пояснить принципы расчета и выбора оборудования. Визуальные материалы помогают студентам лучше понять теоретические аспекты и увидеть их практическое применение.

Применение данных методов позволило обеспечить комплексное изучение темы, повысить уровень вовлеченности студентов в процесс обучения и сформировать профессионально значимые навыки, востребованные в горной отрасли.

Методическое обеспечение предмета состоит из составления syllabus в соответствии с учебной программы предмета, создания календарного плана и учебно-методического комплекса предмета. [1-4]

Педагогические задачи в ходе урока включают образовательные цели, направленные на освоение знаний и умений по теме, развивающие задачи, которые способствуют развитию мышления и самостоятельности учащихся, а также педагогические задачи включают воспитательные цели, формирующие ценности и социальные навыки. [1-4]

Практическое занятие проводится в три этапа:

1. Введение в тему и постановка целей (10 минут)

1.1. Преподаватель рассказывает о важности вентиляции шахт и ее роли в обеспечении безопасности работников.

1.2. Объясняются основные параметры, влияющие на объем воздуха для вентиляции, и нормативы.

1.3. Постановка целей урока: расчёт вентиляции и выбор вентилятора на основе исследовательского подхода.

2. Обзор задач и распределение ролей (5 минут)

2.1. Преподаватель делит студентов на роли:

- **Аналитик:** отвечает за исследование влияния категории шахты на расчеты вентиляции.
- **Инженер по безопасности:** анализирует потребности в вентиляции на основе количества людей и выделяемых веществ.
- **Расчетчик:** выполняет расчет объема воздуха для вентиляции и определяет параметры вентилятора.

2.2. Преподаватель объясняет, как роли связаны между собой и как работа каждого повлияет на общий результат.

2.3. Студентам предоставляются исходные данные (число людей в шахте, использование ВВ, категория шахты) и распределяются роли (инженер по безопасности, расчетчик, проектировщик).

3. Исследовательская часть (20 минут)

- **Аналитик:** определяет параметры вентиляции для шахты исходя из максимального количества людей и категории шахты.
- **Инженер по безопасности:** анализирует выделение токсичных газов, выбирает подходящую скорость воздушной струи для безопасности.
- **Расчетчик:** применяет формулы для расчета общего объема воздуха тупиковый выработки шахты.
- Преподаватель проверяет работу, отвечает на вопросы.

4. Практическая работа (20 минут)

- Студенты, объединившись, решают задачу: рассчитывают объем воздуха для вентиляции, используя данные по числу людей, пылевому фактору, параметрам шахты, и выбирают вентилятор по расчетной мощности.
- Обсуждаются альтернативные подходы и оцениваются результаты.

5. Обсуждение и заключение (5 минут)

- Каждая группа представляет результаты, обосновывая выбор вентилятора и обсуждая влияние каждого параметра на расчет.
- Преподаватель подводит итоги, обсуждает сложности, встреченные в процессе.

Наглядные пособия, ТСО, дидактический материал:

Интерактивная доска, методическое указание, слайд-презентация в программе PowerPoint, раздаточный материал, задание для закрепления пройденного материала, домашнее задание для студентов, традиционная доска и мел.

Домашнее задание:

Подготовка мини-отчета по расчетам и выводам с объяснением выбранных решений и их обоснованием. [5,7-10]

На практическом занятии выполнялся расчет параметров проветривания тупиковой горной выработки, направленный на обеспечение безопасных условий труда и оптимизации вентиляционных процессов.

Задача для расчета была следующая:

Выполняем расчет расхода воздуха для проветривания тупикового забоя при проходке выработки длиной 150 м, с поперечным сечением 15,6 м², проводимой комбайном с применением буровзрывных работ. Количество одновременно взрываемого ВВ, 45 кг.

Самоходное оборудование с ДВС применяется, количество одновременно работающих в забое машин 1 шт, суммарная мощность машин 60 л.с. Газообильность выработки по метану составляет 3 м³/мин. В забое одновременно работает 6 человека. Условия проведения выработки по углю. Коэффициент утечек в трубопроводе, $k_{ум.тр}=1,12$ Коэффициент обводненности, $k_{обв}=0,6$.

Расчет расхода воздуха по людям $Q^л$ осуществляется по следующей формуле:

$$Q^л_{п.з.} = 6 N_ч = 36 \text{ м}^3/\text{мин} = 0,6 \text{ м}^3/\text{сек} ; \quad (1)$$

где $N_ч$ - максимальное количество людей, одновременно работающих в забое (по нормам на одного человека для дыхания необходимо подавать не менее 6 м³/мин воздуха).

Расчет расхода воздуха по вредным газам $Q^Г_{п.з.}$ осуществляется по следующей формуле:

$$Q^Г_{п.з.} = \frac{I_г}{C_{доп} - C_0} \cdot 100 = \frac{3 \cdot 100}{1,75 - 0} = 171 \text{ м}^3/\text{мин} = 2,85 \text{ м}^3/\text{сек} \quad (2)$$

где $I_г$ - абсолютная газообильность, м³/мин;

$C_{доп}$ и C_0 - концентрация метана, соответственно допустимая в исходящей струе и начальная в поступающей, %; принимаем $C_0 = 0$.

Расчет расхода воздуха по выхлопным газам от ДВС $Q^{ДВС}_{п.з.}$ осуществляется по следующей формуле:

$$Q^{ДВС}_{п.з.} = n G_{уд} N_{ДВС} = 1 \cdot 5 \cdot 60 = 300 \text{ м}^3/\text{мин} = 5 \text{ м}^3/\text{сек} ; \quad (3)$$

где $G_{уд}$ - удельный расход воздуха на единицу мощности ДВС: принимается равным 5 м³/мин на 1 л.с. мощности или 6,8 м³/мин на 1 кВт;

$N_{ДВС}$ - суммарная мощность одновременно работающих машин с ДВС, л.с. или кВт;

n - коэффициент, учитывающий количество одновременно работающих машин с ДВС, ($n=1$ при одной машине; $n=0,85$ при двух машинах; $n=0,6$ при трех машинах и более).

Расчет расхода воздуха по взрывным газам $Q^{ВВ}$ осуществляется по следующей формуле:

$$Q^{ВВ}_{п.з.} = \frac{2,25}{T} \sqrt[3]{\frac{k^{обв} V_{ВВ} S^2 l_{кр}^2}{k_{ут.тр}^2}} = \frac{2,25}{30} \sqrt[3]{\frac{0,15 \cdot 1800 \cdot 1,56^2 \cdot 432^2}{1,12^2}} = 160 \text{ м}^3/\text{мин} = 2,67 \text{ м}^3/\text{сек} \quad (4)$$

где $V_{ВВ}$ - объем вредных газов, образующихся после взрыва, л, определяется по формуле: $V_{ВВ} = 100 V_{уг} + 40 V_{пор} = 100 \cdot 0 + 40 \cdot 45 = 1800$ соответственно масса одновременно взрывающегося ВВ по углю и породе, кг; в расчете принимать проходку по породе;

T - время проветривания выработки после взрыва, определяется в соответствии с требованиями ПБ (ЕПБ), мин;

S - средняя площадь сечения выработки в свету, м²;

$l_{кр}$ - критическая длина, м; при длине тупиковой части выработки 500 м и более принимается равной 500 м, при меньшей длине - определяется по формуле [5,6]: $l_{кр} = 12,5 V_{ВВ} k_m k_{гт} / S = 12,5 \cdot 1800 \cdot 0,6 \cdot 0,5 / 15,6 = 432$;

k_m - коэффициент турбулентной диффузии зависит от соотношения геометрических размеров трубопровода и принимает значения 0,3-0,9 (в расчетах принять среднее значение - 0,6);

$k_{гт}$ - коэффициент, учитывающий изменение температуры пород с глубиной и обводненность выработки, принимает значения 0,1-0,9 (в расчетах принять среднее значение - 0,5);

$k_{обв}$ - коэффициент, учитывающий обводненность выработки, зависит от притока воды:

$L, \text{ м}^3/\text{час}$	< 1	1-6	6-15	≥ 15
$k_{обв}$	0,8	0,6	0,3	0,15

$k_{ут.пр.}$ – коэффициент утечек в трубопроводе.

Из полученных значений по формулам (1)-(4) выбираем максимальное значение: $Q_{р п.з} = \max \{Q^i_{п.з.}\}$. [5, 11-14]

Затем полученное расчетное значение $Q_{р п.з}$ проверяется по допустимым скоростям движения воздуха в выработках (расчетное значение должно обеспечивать скорость движения не менее минимально-допустимой и не более максимально-допустимой по ПБ или ЕПБ):

$$Q_{v \min} \leq Q_{р п.з} \leq Q_{v \max} \quad (5)$$

При этом

$$Q_{v \min} = 60 S_{в} V_{\min} = 0,5 \cdot 15,6 = 7,8 \text{ м}^3/\text{сек};$$

$$Q_{v \max} = 60 S_{в} V_{\max} = 4,0 \cdot 15,6 = 62,4 \text{ м}^3/\text{сек} \quad (6)$$

Выбираем $Q_{р п.з.} = 7,8 \text{ м}^3/\text{сек}$

где $S_{в}$ – площадь поперечного сечения выработки в свету, м^2 ;

V_{\min} , V_{\max} – скорость движения воздуха, соответственно минимально-допустимая и максимально-допустимая по ПБ или ЕПБ, м/с . [5]

В случае, если расчетный расход воздуха получился менее, чем обеспечивающий минимально-допустимую скорость движения, то к расчету принимается значение, соответствующее минимально-допустимой скорости воздуха $Q_{v \min}$; в том случае, если расчетный расход воздуха более, чем максимально-допустимый, то к расчету принимается значение, соответствующее максимально-допустимой скорости воздуха $Q_{v \max}$.

$$h_{вмп} = h_{тр} + h_{м} + h_{дин} = 260,24 + 26,024 + 59,16 = 345,424 \text{ ДаПа} = 3454,24 \text{ Па} \quad (7)$$

где $h_{вмп}$, $h_{тр}$, $h_{м}$ и $h_{дин}$ – депрессия соответственно трения (статическая), местных сопротивлений и динамическая, Па.

Депрессия трения трубопровода рассчитывается по формуле:

$$h_{тр} = R \cdot Q_{ВМП}^2 = 3,41 \cdot 8,736^2 = 260,24 \text{ ДаПа} \quad (8)$$

где R – аэродинамическое сопротивление трения выработки, $\text{Н} \cdot \text{с}^2/\text{м}^8$;

$Q_{ВМП}$ – количество воздуха, проходящее через ВМП, $\text{м}^3/\text{с}$.

Аэродинамическое сопротивление трения R рассчитывается по формуле:

$$R = \alpha \frac{6,5 \cdot L}{d^5} = \frac{0,0035 \cdot 6,5 \cdot 150}{1} = 3,41 \quad (9)$$

где α – коэффициент аэродинамического сопротивления трубопровода, $\text{Н} \cdot \text{с}^2/\text{м}^4$; в расчете принимаем $\alpha = 0,0035 \text{ Н} \cdot \text{с}^2/\text{м}^4$;

L – длина трубопровода, м;

d – диаметр трубопровода, м; в расчете принимаем $d = 0,6 \text{ м}$, при использовании дизельного оборудования – $0,8-1,0 \text{ м}$.

Депрессию, затрачиваемую на преодоление местных сопротивлений, можно определить расчетом [5,15-18] с учетом количества поворотов трубопровода и величины углов поворота:

$$h_{м} = 0,035 n z^2 v_{тр}^2 \quad (10)$$

где n – число поворотов, ед.;

z – угол поворота, радиан;

v_{mp} – расчетная скорость движения воздуха на выходе из трубопровода, м/с.

Для предварительного расчета (при отсутствии решения по схеме установки вентилятора) можно принимать

$$h_m=0,1h_{mp}=0,1\cdot 260,24=26,024 \text{ ДаПа} \quad (11)$$

Динамическая депрессия, обеспечивающая создание активной напорной струи на выходе из трубопровода при нагнетательном способе проветривания, определяется по формуле:

$$h_{дин} = \rho \frac{v_{тр}^2}{2} = \frac{(Q_{рпз}/S_{тр})^2}{2} = 1,2 \cdot \frac{(7,8/0,785)^2}{2} = 59,16 \text{ ДаПа} \quad (12)$$

$$v_{mp} = Q_{рпз}/S_{mp} \quad (13)$$

$$S_{тр} = 3,14 \cdot 0,5^2 = 0,785$$

где ρ – плотность воздуха, кг/м³; в расчете принимаем $\rho = 1,2$ кг/м³;

v_{mp} – скорость движения воздуха на выходе из трубопровода, м/с;

S_{mp} – площадь поперечного сечения трубопровода, м².

Расход воздуха $Q_{ВМП}$, проходящего через вентилятор, определяется с учетом утечек в трубопроводе:

$$Q_{ВМП} = k_{ут.тр.} Q_{рпз} = 1,12 \cdot 7,8 = 8,736 \quad (14)$$

По полученным параметрам – необходимому расходу воздуха и депрессии – выбираем вентилятор местного проветривания: вентилятор ВМ-8М, т.к. выработка опасна по газу, то способ проветривания – нагнетательный. Схема установки вентилятора приведена на рис.1. [5,19-24]

Рис. 1. Схема установки вентилятора местного проветривания

Рис.2. Сводные графики областей промышленного использования осевых вентиляторов местного проветривания с электрическим (а) и (б) пневматическим приводами

Варианты для самостоятельного выполнения:

№№ п/п	Кол-во одно- вре- менно рабо- таю- щих забое- людей, <i>N_ч</i> , чел	Абсо- лют- ная зоо- бил- ьность забоя, <i>I_г</i> , <i>м³/мин</i>	Сум- мар- ная мощ- ность машин с ДВС, <i>NDBC</i> , л.с.	Кол-во одно- вре- менно рабо- таю- щих забое- машин с ДВС, <i>n</i> , шт.	Кол-во одно- вре- менно взры- ваемо- го ВВ, <i>B</i> , кг	Пло- щадь попе- речно- го се- выра- жения выра- ботки в све- ту, <i>S</i> , <i>м²</i>	Длина выра- ботки, <i>L</i> , м	Коэф- фици- ент утечек гру- бопро- воде, <i>кут.тр</i>	Коэф- фици- ент обвод- ненно- сти, <i>кобв</i>	Условия проведе- ния выра- ботки
1.	6	0,2	120	1	60	18,2	600	1,2	0,8	По породе
2.	6	0,3	60	1	-	16,8	600	1,2	-	По углю
3.	6	0,5	96	1	60	16,2	300	1,2	0,3	По породе
4.	6	0,3	90	1	45	16,8	300	1,12	0,15	По породе
5.	6	1,0	60	1	45	16,2	150	1,12	0,8	По углю

6.	6	0,5	60	1	-	16,2	500	1,06	-	По породе
7.	6	3,5	-	-	12,0	12,8	300	1,06	0,15	По углю
8.	6	3,0	-	-	15,0	12,8	500	1,06	0,3	По углю
9.	6	5,0	-	-	8,0	16,2	150	1,06	0,8	По углю

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования были проанализированы результаты применения современных педагогических технологий в обучении теме «Определение объема воздуха, необходимого для вентиляции шахты, и выбор вентилятора», а также итоги выполненных студентами расчетов вентиляционных параметров.

Применение исследовательского метода продемонстрировало высокий уровень вовлеченности студентов и их способность к самостоятельному выполнению расчетов. Например, студенты успешно рассчитали объем воздуха для тупиковой выработки, учитывая такие параметры, как длина выработки, категория шахты, выделение вредных газов и использование самоходного оборудования. Эти расчеты показали, что 92% студентов правильно применили теоретические знания на практике.

Метод кейсов способствовал развитию у студентов навыков анализа и принятия решений. Использование реальных производственных задач позволило обучающимся выбрать оптимальное вентиляционное оборудование с учетом специфики условий шахты. В частности, 85% студентов предложили обоснованные инженерные решения, соответствующие требованиям безопасности и экономичности.

Проблемное обучение стимулировало развитие критического мышления и самостоятельности. Задачи, включающие расчет параметров для сложных условий вентиляции, таких как высокая газообильность или применение взрывных работ, продемонстрировали, что 88% студентов смогли успешно справиться с анализом нестандартных ситуаций.

Метод групповой работы позволил студентам улучшить навыки командного взаимодействия. Совместная работа над проектами оптимизации вентиляционных систем способствовала обмену опытом и более глубокому пониманию материала. Студенты продемонстрировали высокий уровень коммуникации и аргументированного обоснования своих расчетов.

Результаты выполненных расчетов подтвердили, что интеграция демонстрационных материалов, таких как графики, схемы и таблицы технических характеристик оборудования, способствует лучшему пониманию теоретических основ и их практического применения. Например, итоговые значения объема воздуха для проветривания тупиковой выработки соответствовали нормативным требованиям, а выбор вентиляторов был обоснован с учетом полученных данных.

Таким образом, результаты исследования подтвердили эффективность использования комплексного подхода в обучении, который сочетает современные педагогические технологии и практическую ориентированность. Это обеспечивает развитие профессиональных навыков и формирует готовность студентов к решению инженерных задач в условиях реального производства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение современных педагогических технологий, таких как исследовательский метод, метод кейсов, проблемное обучение, групповая работа и демонстрационный подход, доказало свою эффективность в обучении теме «Определение объема воздуха, необходимого для

вентиляции шахты, и выбор вентилятора». Использование данных методов позволило студентам не только усвоить теоретические знания, но и развить практические навыки, необходимые для инженерной деятельности в горной отрасли.

Результаты исследований и анализа учебной деятельности подтвердили, что интеграция этих технологий в образовательный процесс способствует повышению успеваемости студентов, формированию критического мышления и профессиональных компетенций. Такие подходы обеспечивают более высокий уровень подготовки будущих специалистов, что играет ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности работы горных предприятий.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Шойимов, Й. Ю., & Маткасимова, Ш. Ш. (2024). Применение Современных Педагогических Технологий В Обучение Темы «Принципы Конструкции И Классификация Измерительных Трансформаторов Тока». *International Journal of Formal Education*, 3(8), 192-201. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13325952>
2. Шойимов, Й. Ю., & Маткасимова, Ш. Ш. (2024). Интеграция современных педагогических технологий в обучение характеристикам измерительных трансформаторов и преобразователей тока в системах электроснабжения. *International Journal of Formal Education*, 3(8), 89-97. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13325952>
3. Matkasimova, S. S. (2024). "Lentali konveyerlarning turlari va tuzilishi. Asosiy parametrlari" mavzusini zamonaviy pedagogik texnologiyalarini qo'llab o'tish. *Экономика и социум*, (6-2 (121)), 412-422. DOI 10.5281/zenodo.13164431
4. Маткасимова, Ш. Ш., Бакирова, Д. Т., Эшонкулов, К. Э., & Тогаев, А. С. (2023). Сравнительный анализ системы обучения. *Экономика и социум*, (5-1 (108)), 602-608.
5. Каледина, Н. О., Артемьев, В. Б., Мещеряков, Д. А., & Косарев, В. Д. (2009). Методические указания по проведению практических занятий и самостоятельной работе студентов по дисциплине «Вентиляция шахт» для специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». М.: Изд-во МГГУ.
6. Y.Shoyimov, and others. Modeling and simulation of water levels control in open canals using Simulink. *Journal of Physics: Conference Series*, 939(1), 012028, (2021), doi:10.1088/1755-1315/939/1/012028
7. Amirov, S., Shoyimov, Y., Pardayev, A., Eshonqulov, K., Xolmurzayeva, S., & Ganiyev, E. (2024, June). Study of current measurement transformers in electrical supply system. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3152, No. 1). AIP Publishing. <https://doi.org/10.1063/5.0218800>
8. Amirov, S., Shoyimov, Y., Matkasimova, S., Numonov, A., Xolmurzayeva, S., & Ganiyev, E. (2024, June). Characteristics of drawing transformer devices in electrical supply system and study of current converters. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3152, No. 1). AIP Publishing. <https://doi.org/10.1063/5.0218818>
9. Shoyimov, Y., Jalolov, I., Abdullaev, J., & Khamrayev, S. (2024). ERROR DETERMINATION OF RANGE-VERIFIED FERROMAGNETIC CURRENT TRANSFORMERS. *Science and innovation*, 3(A5), 260-266.
10. Shoyimov, Y., Jalolov, I., Togaev, A., & Eshonkulov, K. (2024). ENHANCING THE RELIABILITY OF RANGE-VERIFIED FERROMAGNETIC CURRENT TRANSFORMERS. *Science and innovation*, 3(A5), 256-259.

11. Amirov, S., Shoyimov, Y., & Abdullayev, J. (2024). CLASSIFICATION AND PRINCIPLES OF CURRENT CONVERTERS STRUCTURE. *Science and innovation*, 3(A4), 348-352.
12. Gafurovich, M. G. (2021, April). REASONS TO USE THE LOAD BALANCE MODULE WHEN AUTOMATIC STANDBY START UP. In *Archive of Conferences* (Vol. 23, No. 1, pp. 59-62).
13. Yusupovich, S. Y. (2021, April). APPLICATION OF CURRENT SENSORS FOR AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS OF TRACTION CHAINS OF ELECTRIC AND LOCOMOTIVE. In *Archive of Conferences* (Vol. 23, No. 1, pp. 72-73).
14. РУз, П. (2009). 03858. Трансформатор тока/Амиров СФ, Халиков АА, Хушбоков БХ, Шойимов ИЮ, Балгаев НЭ. *Расмийахборотнома.-2009*, 1.
15. RUz, P. (2009). № 03858. Transformator toka/Amirov SF, Halikov AA, Hushbokov BH, Shoyimov I. YU., Balgaev NE.
16. Radjabov, A., Amirov, S., Baratov, R. J., & Shoyimov, Y. (1995). The Device for measurement and regulation of water flow. Patent of Republic of Uzbekistan N, 2834.
17. Radjabov, A., Amirov, S., Baratov, R., & Shoyimov, Y. Patent of Republic of Uzbekistan N2834 (UZ), G 01 F 1/58. The Device for measurement and regulation of water flow.-1995, BI N, 3.
18. Amirov, S. F., & Shoyimov, Y. Y. DYNAMIC CHARACTERISTICS OF A NEW RANGE ADJUSTABLE FERROMAGNETIC CURRENT CONVERTER. *THE SCIENTIFIC JOURNAL OF VEHICLES AND ROADS*, 152.
19. Муратов, Г. Г., Жураев, А. Ш., Махамаджанов, Р. К., Маткасимова, Ш. Ш. К., & Абдуназарова, Д. Ю. (2018). Усовершенствование схем автоматизации ленточных конвейеров в горных предприятиях. *Наука, техника и образование*, (6 (47)), 69-71.
20. Kuvandikov, O. A., Sh, M. S., & Otajonov, B. O. (2021). Analysis and calculation of the operating time of the conveyor transport for the conditions of the Angren open pit. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(06), 160-164.
21. Eshonkulov, K. E., & Matkasimova, S. S. (2024). Design analysis of bearing units of conveyor rollers. *Science and Education*, 5(6), 87-95.
22. Эшонкулов, К. Э., & Маткасимова, Ш. Ш. (2024). Анализ Конструкций Подшипниковых Узлов Конвейерных Роликов. *International Journal of Formal Education*, 3(6), 253-261. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12548457>
23. Matkasimova, S. S. Q., & Usmanaliyeva, I. A. Q. (2021). Karyer ekskavatorlarining filtrokompensatsiya uskunalari tiristorli dvigatel rostlash qurilmasidan foydalanish istiqbollari. *Science and Education*, 2(6), 263-268.
24. Маткасимова, Ш. Ш. К., Эшонкулов, К. Э. У., Тогаев, А. С. У., & Пардаев, А. Б. (2022). ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ СКВАЖИН ТРЕХШАРОШЕЧНЫМИ ДОЛОТАМИ В УСЛОВИЯХ РАЗРЕЗА «АНГРЕНСКИЙ». *Вестник науки и образования*, (10-1 (130)), 38-45.